

vaqtni tejash va aniq bo'lmagan fanlarni o'qitish jarayonida ham matematika va ona tilini o'rgatish imkoniyatini beradi.

Transdisiplinar integratsiyada o'qituvchi dars rejasini o'quvchilarning savol va qiziqishlaridan kelib chiqib tashkil etadi va o'quvchilar egallagan ilmiy va tarbiyaviy bilimlarni real hayotda qo'llash orqali o'z hayot tajribalarini boyitadilar. Ushbu yondashuv asosida o'quv dasturini ishlab chiqishda talabalarning so'rovidan foydalaniladi. Bu turdagi integratsiya o'qituvchi uchun qiyinchilik tug'dirishi mumkin, chunki ular o'quvchilar o'rgangan bilimlari yuzasidan doimiy nazorat olib borishlari kerak bo'ladi. Bundan tashqari, darslar ma'lum bo'lim yuzasidan rejalashtirilmasdan, balki uning o'rniga darslar aynan ta'lim jarayonida rivojlanadi va o'quvchilarning so'rovlariga asoslanadi. O'qituvchi moslashuvchan va o'quvchilarning savollariga javob topib berishi uchun darslarga o'zgartirishlar kirita olishga tayyor bo'lishi kerak.

Loyihaga asoslangan ta'lim transdisiplinar integratsiyaning eng keng tarqalgan shaklidir. Loyihaga asoslangan o'rganish uch bosqichni o'z ichiga oladi: mavzuni ishlab chiqish, savollar yaratish va tajriba almashish. Birinchidan, o'qituvchi va o'quvchilar birgalikda ular uchun qiziqarli mavzuni topishlari, uni ta'lim standartlariga moslashlari va undagi muammoni aniqlashlari kerak. Shundan so'ng, ular savollar tuzib, ularga javob berish yo'llarini o'ylab topadilar. Nihoyat, o'z bilimlarini boshqalar bilan bo'lishish uchun loyiha yaratadilar. Bu turdagi ta'lim haqiqatdan ham o'quvchilarni mavzuga jalb qilish va ularga real dunyo muammolarini bilib olish imkoniyatini beradi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, multidisiplinar, interdisiplinar va transdisiplinar integratsiyaning har uchala turi tadqiqotga asoslanadi. O'qituvchi faqat bitta yondashuvni emas, aksincha, har xil turlari ichidan mosini tanlab qo'llashi kerak. Maqsad individual fanlarni yo'q qilish emas, faqatgina ularni birgalikda o'rganishdir. Bundan tashqari, dars davomida integratsiyadan foydalanishning o'zi kifoya emas, uni qo'llashda maqsad aniq natijaga yetkazishi kerak. Har qanday turdagi integratsiyadan foydalanish o'quvchining o'rganishi uchun mos kela oladigan, ehtiyotkorlik bilan tuzilgan rejaga ega bo'lishni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni, 01.04.2021 yildagi PF-6198-son.
2. Rahima Mavlyanova, Nargiz Rahmankulova "Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiya" Toshkent, Voris-Nashriyot, 2013
3. Jill Leibold "Curricular integration in the elementary classroom", University of Northern Iowa, 2011
4. <https://kingm5.wordpress.com/2016/01/24/interdisciplinary-curriculum/>
5. <https://www.edu.gov.mb.ca> > K-12
6. <https://internationalschoolparent.com>
7. <https://lex.uz>

GERPETOBIONT QO'NG'IZLARNING MAVSUMIY FAOLLIGI

Alimova Luiza Xalilovna

BuxDU o'qituvchi

Xalimov Fazliddin Zakirovich

SamDU dotsenti

Gerpetobiont qattiqqanotli hasharotlar hayoti tuproq bilan bevosita bog'langan va shu sababli ular populyasining miqdoriy ko'rsatkichlarini baholashda, ko'p hollarda, tuproq qazilmalari, banka tutqichlar, jalb qiluvchi tutqichlar va boshqa uslublardan foydalaniladi. Lekin, gerpetobiont qo'ng'izlar ekologik xususiyatlari juda turli-tuman bo'lgan ko'plab taksonlarni o'z ichiga oladi va ularning har biri uchun zichlikni baholashning o'ziga xos uslublari talab etiladi. Shu nuqtai nazardan, gerpetobiontlar miqdorining mavsumiy tebranishlarini aniqlash uchun yorug'lik tutqichlari tanlandi. Chunki gerpetobiontlarning

barcha guruhlari ham ijobiy fototaksisga ega va yorug'likka uchib kelish xususiyatiga yuqori. Albatta, gerpetobiontlar orasida vizildoq qo'ng'izlar va qora tanli qo'ng'izlar ko'plab uchish qobiliyatiga ega bo'lmagan turlarni o'z ichiga oladi. Ammo, tadqiqotlar natijasida uchish qobiliyati bo'lmagan yirik o'lchamli qo'ng'izlarning ham yorug'likka kelishi kuzatildi. Ayniqsa, yirtqich hayot tarziga ega bo'lgan vizildoq qo'ng'izlarning yorug'lik tutqichlariga kelishi ancha yuqori bo'lib, bu holat ularning tutqichga kelgan turli-tuman hasharotlar bilan oziqlanishi bilan tushintiriladi. Lekin, ayrim yirik o'lchamga ega bo'lgan, oziqlanish usuliga ko'ra fitofag va saprofag bo'lgan qora tanli qo'ng'izlarning ham yorug'lik tutqichlarga kelishi ularda ham ijobiy fototaksis ifodalanganligidan dalolat beradi. Bu guruh qo'ng'izlarning yorug'likka ijobiy reaksiyasi mexanizmlari hozirgacha to'la aniqlanmagan. Ta'kidlash joizki, qoratanli qo'ng'izlar miqdorini tahlil qilishda yorug'lik tutqichlaridan foydalanish amaliyotiga deyarli e'tibor berilmagan bo'lsada, bizning tadqiqotlarda yorug'lik tutqichiga tushgan hasharotlar orasida qora tanli qo'ng'izlar son jihatidan yetakchi oilalar qatorida turadi va faqat plastinka mo'ylovlilar oilasi vakillari ulardan ustunlik qiladi.

Albatta, olingan natijalar gerpetobiontlarning oylar va mavsum davomidagi haqiqiy miqdorini to'liq aks ettirmaydi, chunki yorug'lik tutqichlari har 4-5 kun oralig'ida o'rnatilgan. Natijalarni haqiqatga maksimal yaqinlashtirish uchun tutqichlar o'rnatilgan joyida doimiy turishi zarur. Bunda fiksatsiyalovchi suyuqliklardan foydalanish talab etiladi. Lekin bunday hollarda tutqichga tushgan boshqa guruh hasharotlar, masalan, tangachaqaqanotlilar yig'ilgan material sifatini juda pasaytiradi. Ushbu holatni hisobga olib biz tajribalarimizda fiksatsiyalovchi suyuqliklardan foydalanmadik. Shunday bo'lsada, olingan natijalar gerpetobiont qo'ng'izlar sonining oylar davomida o'zgarish dinamikasi haqida yetarlicha ma'lumot beradi.

Agrotsenozlarda gerpetobiontlar sonining sezilarli darajada ko'payishi iyun oyining dastlabki kunlarida kuzatiladi. 2022 yil 1 iyunda qo'ng'izlar sonining dastlabki yuqori miqdori kuzatildi va bu kuni tutqichga tushgan hasharotlar soni 500 donani tashkil etdi. Lekin keyinchalik qo'ng'izlar sonining kamayishi sodir bo'ladi. Gerpetobiont qo'ng'izlar sonining maksimal miqdori 3 iyul kuni qayd etildi. Bu davrda bir kechada yorug'lik tutqichlariga tushgan qo'ng'izlar soni 1549 tani tashkil etdi. Bu davrda havo nisbiy namligi va atmosfera bosimining eng past ko'rsatkichlariga to'g'ri keldi. Ammo keyingi kunda shamol tezligining keskin ko'tarilishi yorug'lik tutqichlariga tushgan hasharotlar sonining keskin kamayishiga olibkeldi. Albatta, tutqichga tushgan hasharotlar sonining shamol tezligiga bog'liqligi hech qanday shubha uyg'otmaydi, chunki shamol tezligi oshishi bilan hasharotlarning uchish faolligi keskin kamayib ketadi. Lekin, olingan natijalar asosida havo nisbiy namligi va atmosfera bosimining hasharotlarning uchish faolligiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilishini aniq aytish qiyin. Yuqorida aytilganidek, gerpetobiont qo'ng'izlar sonining maksimal qiymati atmosfera bosimining eng past ko'rsatkichi kuzatilgan kunga to'g'ri kelgan bo'lsada, hasharotlar sonining iyun oyi boshidagi va iyuldagi yuqori qiymatlari kuzatilgan vaqtlarda atmosfera bosimi deyarli o'zgarmagan edi.

Tutqichga tushgan qo'ng'izlar miqdorining atmosfera fizik ko'rsatkichlariga bog'liqligi haqida tularoq tasavvur hosil qilish maqsadida bu kattaliklar o'rtasida korrelyativ bog'liqlik tahlil qilindi. Olingan natijalar 6.1-jadvalda ko'rsatilgan. Ko'rinib turibdiki, tutqichga tushgan gerpetobiontlar soni bilan havo harorati orasida korrelyatsiya koeffitsienti 0,34 ni tashkil etadi. Ma'lumki, korelyatsiya koeffitsientining 0,2-0,49 oralig'idagi qiymatlari kuchsiz korrelyatsion bog'liq borligidan dalolat beradi. Shu sababli tutqichga tushgan qo'ng'izlar soni bilan havo harorati o'rtasida kuchsiz korrelyativ bog'liqlik bor deb aytish mumkin. Shuningdek, statistik tahlillar havoning nisbiy namligi va atmosfera bosimi ko'rsatkichlari bilan qo'ng'izlar soni o'rtasida kuchsiz teskari korrelyatsiya borligini ko'rsatadi.

Atmosfera ko'rsatkichlari	Havo harorati	Havo nisbiy namligi	Atmosfera bosimi	Shamol tezligi
gerpetobiontlar miqdori	0,34	-0,34	-0,24	0,01

Yorug'lik tutqichlariga tushgan qo'ng'izlar miqdori bilan atmosfera fizik ko'rsatkichlari orasidagi korrelyatsiya koeffitsienti (r).

Foydalanilgan adabiyotlar

1. [Сезонная динамика численности жуков-герпетобионтов в агроценозах Зеравшанской долины](#) ХФЗ Хамзаев Р.А., Алимова Л.Х., Умурзакова М.С. Научное обозрение. Биологические Науки. – РФ, 41-45
2. [Buxoro va Qorako'l oazisi vizildoq qo'ngizlarining \(coleoptera, carabidae\) taksonomik tarkibi.](#) XFZ 3. Alimova L.X. Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi. –Namangan, 108-113.
3. [Изучение морфометрических особенностей Machozetus Lehmanni Menetries, 1848 - эндемика средней Азии.](#) ХФ Зокирова Д.Ф., Алимова Л.Х. Научное обозрение. Биологические Науки. РФ. 1 (1), 16-21.

BO'LAJAK "TEKNOLOGIYA" FANI O'QITUVCHISINING MUHIM KASBIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA TAJRIBA-SINOV ISHLARI

Mo'minova Dilnavoz Komilovna

BuxDU mustaqil izlanuvchisi

Аннотация: В данной статье по направлению «Технология» содержание модуля «Швейное оборудование», выполнение и оценка экспериментальных испытаний по развитию важных профессиональных качеств будущего учителя «Технологии», критерии мнений про этапы сказано.

Ключевые слова: Технологии, важные, профессиональные, качества, развитие, экспериментальная работа, оценка, критерии, компетентность, цифровая среда.

Abstract: In this article, in the "Technology" field of study, the content of the "Sewing equipment" module, the implementation and evaluation of experimental tests on the development of important professional qualities of the future "Technology" teacher, criteria opinions about the stages are stated.

Key words: Science of technology, important, professional, qualities, development, experimental work, assessment, criteria, competence, digital environment.

Анотация: Ushbu maqolada "Texnologiya" ta'lim yo'nalishida "Tikuvchilik jihozlari" modulini mazmuni bo'yicha bo'lajak "Texnologiya" fani o'qituvchisining muhim kasbiy sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini o'tkazish va baholash, mezon bosqichlari haqida fikrlar bayon etilgan.

Калит so'zlar: Texnologiya fani, muhim, kasbiy, sifatlar, rivojlantirish, tajriba-sinov ishlari, baholash, mezonlar, kompetensiya, raqamli muhit.

Mamlakatimizda ta'lim jarayonini raqamli texnologiyalarni joriy etish bo'yicha ko'zga ko'rinarli ishlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa umumta'lim maktablari uchun pedagoglar tayyorlaydigan oliy ta'lim muassalarida raqamlashtirish ta'lim muhitida bo'lajak "Texnologiya" fani o'qituvchilarini tayyorlash muhim hisoblanadi. Ayniqsa raqamlashtirish muhiti tushunchasiga oydinlik kiritamiz. Ta'lim jarayonida belgilangan vazifalarni amalga oshirishda qo'llaniladigan kompyuter va tarmoqli texnologiyalar raqamlashtirish muhitining asosi hisoblanadi. Bu esa, ta'lim jarayonidagi turli xildagi masalalarni yechishda muhim ro'l o'ynaydi.

"Raqamli muhit", "Raqamli ta'lim muhiti" va "Raqamli ta'limiy sharoit" kabi terminlar ilmiy manbaalarda ishlatiladi. Huquqiy-me'yoriy hujjatlarda ko'p hollarda "Raqamlashtirish ta'lim muhiti" deb ham yuritiladi.

Raqamlashtirish ta'lim muhitida bo'lajak "Texnologiya" fani o'qituvchisining muhim kasbiy sifatlarini rivojlantirish bo'yicha pedagogik tajriba sinov ishlari 2021-2022 o'quv yillarida Buxoro, Qarshi, Jizzax davlat universitetlarida o'tkazildi.

"Texnologik jihozlar" fanini o'qitish jarayonida bo'lajak "Texnologiya" fani o'qituvchisining muhim kasbiy sifatlarini raqamlashtirish ta'lim muhitida rivojlantirishga qaratilgan ilmiy tadqiqot ishlari olib borildi.

Tajriba sinov jarayonining shakllantiruvchi bosqichini amalga oshirish jarayonida axborot metodik ta'minot amalga oshirildi. Bu talabalarga yuzaga keladigan qiyinchiliklarni hal qilishda har tomonlama yordam berishga qaratilgan o'zaro bog'liq maqsadli harakatlar,